

Hogyan kémkedik Izrael amerikai állampolgárok után - Az amerikai–izraeli lobbinyagy és kis titkai

Kategória: [2018. október](#)

Írta: Alain Gresh

ALJAZEERA

A katari Al-Dzsazira tv-csatorna által végzett oknyomozó felmérés leleplezte az amerikai Izrael-párti lobbicsoportok módszereit. De annak érdekében, hogy ne haragítsa magára ezeket az érdekcsoportokat, most, amikor kiéleződött a viszonya Szaúd-Arábiával, Katar végül úgy döntött, hogy nem engedi a nyilvánosság elé a már elkészült riportfilmet.

A képernyőn tökéletes úriembernek látszik. Diákos kinézete ellenére Anthony Kleinfeld egy minden tekintetben megfelelő angol zsidó fiatalember: a tekintélyes Oxfordi Egyetemen diplomázott, hat nyelven beszél, köztük hollandul és jiddisül, nehézségek nélkül eligazodik a közel-keleti konfliktus rejtelmében, és könnyen megtalálná a helyét egy nyugati külügyminisztérium vagy egy tekintélyes think-tank irodában. Jelenleg azonban más tervei vannak: Izrael-párti szervezetekben dolgozik. Az Izrael Project-nél (The Israel Project, TIP) van alkalmazásban, amely azzal foglalkozik, hogy Izrael imázsát javítsa a médiában. Tudása jóvoltából tárt karokkal fogadták, és öt hónap alatt bekerült, az Izrael védelmében feltétlenül elkötelezett szervezetek felsővezetőinek körébe, nevezetesen az amerikai nagy hatalmú Izrael-barát lobbinyagy, az American Israel Public Affairs Committee (Aipac)^[i] vezetői közé. Rendszeresen együtt volt velük a különböző koktélpartikon, gyűléseken, kongresszusokon, aktivisták képzésére szolgáló alkalmakon, és hol ezzel, hol amazzal ismerkedett össze. Jó megjelenésű, barátságos, hatékony, elnyeri tárgyalópartnerei bizalmát, akik nyíltan beszélnek előtte, a ruhatárban hagyva a bikkfanyelvet és a megszokott közhelyeket.

Hogyan lehet befolyásolni a Kongresszust? *„Ha nem gyakorolnak rájuk nyomást, a kongresszus tagjai maguktól nem csinálnak semmit, és a nyomásgyakorlás egyetlen módja a pénz.”* Hogyan kell fellépni a palesztinok jogaiért kiálló aktivisták ellen az egyetemi campusokon? *„Az Izrael-ellenesekkel szemben a leghatékonyabb módszer, ha felkutadjuk a múltjukat, és nyilvánosságra hozzuk névtelen weboldalakon vagy a Facebook célzott hirdetéseiben a kompromittáló információkat.”* Mivel meg vannak győződve arról, hogy egy köreikbe tartozóval osztják meg a gondjaikat, Anthony Kleinfeld tárgyalópartnerei elismerik, hogy amerikai állampolgárok után kémkednek, és ebben az izraeli Stratégiai Ügyek Minisztériuma segíti őket. Ez utóbbit 2006-ban hozták létre, és közvetlenül Benjamin Netanjahu miniszterelnök irányítja. Egyik felelősük közli is Anthony Kleinfelddel: *„Mi egy olyan kormány vagyunk, amely idegen területen dolgozik, és nagyon, nagyon óvatosnak kell lennünk.”* Valóban, hiszen egyes akcióik, ha lelepleződnek, amerikai bíróságok elé kerülhetnek.

Amikor „Tony”^[ii] befejezte szakmai gyakorlatát, Eric Gallagher, a főnöke a TIP-nél annyira elégedettnek látszott a szolgálataival, hogy állást ajánlott neki: *„Szeretném, ha nekem dolgoznál. Szükségem van valakire, aki tud keményen, csapatszellemmel dolgozni, szenvedélyes, kíváncsi, jól képzett, jól beszél, sokat olvas. Benned mindez megvan.”* De a fiatal kezdő nemet mondott. Mert mint azt sejtették is, nem az, akinek mutatja magát, még ha a diplomái és tudása nem is vonhatók kétségbe: beszivárgott az Al-Dzsazira, a Katari Emirátus tulajdonában álló tv-csatorna megbízásából, hogy dokumentumfilmet készítsen az Izrael-párti lobbiról. Rejtett kamerával filmet készített egyes bizalmas megszólalásokról, és ezekből a tényekből, illetve a Phil Rees – az Al-Dzsazira tv-csatorna oknyomozó egységénél a főnöke – által irányított csapat más tagjai által begyűjtött információkból, egy sikeres figyelemfelkeltő dokumentumfilm kerekedett ki. A film sugárzását már nagyon várták, hiszen az Al-Dzsazira 2017-es egyik riportja már feltárta, hogy az Egyesült Királyságban működő Izrael-barát lobbinyagy^[iii] segítségével Izrael beavatkozik egy idegen ország belügyeibe, sőt azt is, hogy megpróbálták lejáratni és felmentetni egy palesztinbarát minisztert –, az az akció végül oda vezetett,

hogy a londoni izraeli nagykövet nyilvánosan kért bocsánatot, és hazarendeltek Tel-Avivba egy magas rangú diplomatát.

Tehát egy igazi médiaeseményre lehetett számítani, felháborodott tagadásokkal és éles vitákkal. De mégsem: a 2018 elejére tervezett műsor sugárzását határozatlan időre elnapolták, hivatalos magyarázat nélkül. Először az amerikai zsidó sajtóban megjelent cikkeknek köszönhetően megtudhattuk^[iv], hogy a dokumentumfilmet nem engedték vetíteni. Ezt Clayton Swisher, a tv-csatorna oknyomozó csoportjának igazgatója is megerősítette egy cikkben, amelyben sajnálkozását fejezte ki a döntés miatt. Néhány nappal később a csatorna bejelentette, hogy az újságíró szabadságra ment^[v]. Az oknyomozó dokumentumot tehát feláldozták annak a könyörtelen harcnak az oltárán, amelyet Katar és Szaúd-Arábia, illetve az Arab Emirátusok folytatnak, hogy elnyerjék Washington kegyeit ebben a 2017 júniusa óta zajló ütközetben^[vi]. És mi lehet hasznosabb, mint megnyerni a nagy hatalmú Izrael-barát lobbi jóindulatát, hiszen tudjuk, hogy mekkora hatása van az USA közel-keleti politikájára?

Mérlegelve a dolgokat, Katar tehát „elhalasztotta” a tervezett műsort, cserébe pedig váratlan segítséget kapott egy erősen jobboldali lobbi jobbszárnyától. Morton Klein, a Zionist Organization of America (ZOA) elnöke – Donald Trump volt tanácsadója, Stephen Bannon köreihez tartozó aktivista – még Dohába is elment, hogy kifejezze meglepedését a dokumentumfilm eltemetése miatt (*lásd* Katar támogatókat keres c. *cikkünket*). Az, hogy egy ilyen lobbicsoport, amely nemrégiben még azzal vádolta meg Katart, hogy az a Hamászt és a terrorizmust finanszírozza, hajlandó volt ekkora pálfordulásra a nyomozás eltitkolásáért, sokat elárul a filmben foglalt leleplező nyilatkozatok kínos voltáról.

A több mint egy évig tartó oknyomozás eltitkolása az Al-Dzsazírán belül is erős vihart váltott ki. Egyesek nem akarták a dokumentumfilm által feltárt leleplezéseket eltemetni az aktuális geopolitikai kompromisszum futóhomokjába. Így esett, hogy megtekinthettünk – egy Öböl-beli barátunknak köszönhetően – négy ötvenperces epizódot a dokumentumfilm szinte végleges változatából.

Ami megragadja a nézőt, az a lázas izgalom, amely néhány éve szállta meg a lobbicsoportot amiatt a megfoghatatlan félelem miatt, hogy elveszítik befolyásukat. Hogyan lehet megmagyarázni ezt a megfoghatatlan félelmet, miközben Izrael masszív támogatást élvez az Egyesült Államokban, és mindkét párt, a republikánusok és demokraták képviselői is töretlenül támogatják Izrael bármelyik kalandját? Donald Trump megválasztása nem vezetett-e oda, hogy Washington feladja még a próbálkozást is arra, hogy közvetítsen az izraeli–arab konfliktusban és egyértelműen kiálljon Izrael történelmének legjobboldalibb kormánya mellé? Kétségtelen és mindemellett a látszólag kedvező helyzet ellenére egy kísértet idegesíti a lobbit: a BDS – a „*bojkott, befektetések visszavonása, szankciók*” mozgalom.

Ezt 2005-ben indították, s azt javasolja, hogy Izrael ellen alkalmazzák azokat a nem-erőszakos módszereket, amelyek sikeresnek bizonyultak az apartheid ellen Dél-Afrikában. Az amerikai egyetemeken is virágzott akkoriban ez a mozgalom. De valóban kell-e aggódni, kérde David Brog, az Egyesült Keresztények Izraelért (Christians United for Israel, CUFI) és a Maccabee Task Force, egy a BDS ellen küzdő csoport ügyvezető igazgatója? „*Izrael a »start-up nemzet«.* Több külföldi befektetéshez jut, mint valaha. Nem lenne jobb megnyugodni, megérteni, hogy a BDS semmit sem ér és figyelmen kívül hagyható?” Leszögezi: „*Nem gondolom, hogy a BDS-nek valaha is célja volt, hogy az egyetemek kivonják a befektetéseiket Izraelből. A finanszírozás ügyében nem kell aggódnunk. Viszont oda kell figyelniük arra az erősödő törekvésre, amely éket akar verni közénk, akik szeretjük Izraelt, és a felnövekvő nemzedék közé. Ebben a kérdésben minden okunk megvan a nyugtalanságra. Azok között a fiatalok között, akik 2000 után születtek, és a diákok között a helyzetünk rossz. Azon a ponton vagyunk, hogy a többség a palesztinok oldalán van az izraeliekkel szemben.*” A maga részéről Jacob Baime, egy több mint száz embert foglalkoztató szervezet, az Izrael a Campus Koalíció, ügyvezető igazgatója, amelynek célja hogy a BDS ellen harcoljon az egyetemeken, szintén nyugtalankodik: „*Az egyetlen közös pont, hogy a Kongresszus minden tagja, minden elnök,*

minden nagykövet eltöltött valamennyi időt a campusokon – és a véleményük ott és akkor alakult ki.” Vajon a jövő nemzedéke holnap is „Izrael-barát lesz még?”

„Lejáratni a közvetítőt”

Egy további dolog is riadóztatja a lobbist. Az Izraelnek nyújtott támogatás mindig független volt a demokraták és republikánusok közötti ellentétektől. Nem Barack Obama volt-e, aki néhány hónappal mandátumának lejártá előtt megszavaztatott egy 38 milliárd dolláros feltétel nélküli segítyt Izraelnek hat évre, annak ellenére, hogy igen rossz volt a viszonya Benjamin Netanjahuval? A politikai színtér azonban átalakulóban van, és a lobbist feltétel nélküli kapcsolódása Donald Trumphoz csökkentette a bázisát, amely egyre jobban a Republikánus Pártra és az újprotestáns, evangélista jobboldalra korlátozódik. David Hazony, a *The Tower Magazine* korábbi igazgatója és a TIP befolyásos tagja elismeri ezt a dokumentumfilmben: *„Izrael azonnali bojkottja nem probléma. Sokkal nagyobb probléma a Demokrata Párt, Bernie Sanders hívei, akik mind Izrael-ellenesek mivel ez az álláspont ma már behatolt a Demokrata Pártba. Izrael támogatójának lenni többé nem jelent kétpárti konszenzust, és minden alkalommal, amikor az elnökség megváltozik, félő hogy megváltozik az USA Izrael-politikája is. Ez a campuson folyó harc tétje.”* Amit megerősít John Mearsheimer is, egy, a lobbiról szóló híres könyv társszerzője, akinek a kommentárjait a dokumentumfilm is kiemeli. Megállapítja, hogy mostantól, ahogyan Izrael támogatása nő a Republikánus Pártban, úgy csökken a demokratáknál: *„Lényegi különbség van ma már a két párt között.”*

Hogyan lehetne szembeszállni ezzel a folyamattal? Politikai vitába bonyolódni? Nehéz ügy, mivel az 1993-as oslói megállapodások kudarcra óta Izraelt szélsőjobboldali pártok irányítják, amelyek minden diplomáciai megoldást elutasítanak. Nem lehet vitát nyitni a palesztinok sorsáról, a települések jövőjéről vagy a gázai drámáról. És a lobbist kötődése Benjamin Netanjahuhoz és Donald Trumphoz aligha fokozza az amerikai diákok lelkesedését. Max Blumenthal újságíró megjegyzi[[vii](#)], hogy a lobbist vitákat elutasító taktikája bontakozott ki az Al-Dzsazira dokumentumfilmjének eltemetése ügyében is: összemosni az oknyomozó újságírást a „kémkedéssel”; a tv-csatornát hitelteleníteni azzal, hogy a tulajdonosával, Katarral azonosítják; kiemelni, hogy a tárgy a „zsidó lobbist”, és nem Izrael támogatása. És így kerülni el minden vitát a leleplezések lényegi tartalmáról és az izraeli politikáról.

A Sürgősségi Bizottság Izraelért (Emergency Committee for Israel, ECI) ügyvezető igazgatója, Noah Pollak így összegzi a kritikákkal szemben elfogadott vonalat: *„Ahhoz, hogy az üzenet lényegét hiteltelenítsük, le kell járatnunk annak közvetítőjét. Amikor felemlítik a BDS-t, azt kell mondanunk, hogy ez egy gyűlöletet szító csoport műve, hogy támogatják a civilek elleni erőszakot. Vagyis támogatják a terrorizmust.”* És természetesen antiszemiták. A Zsidó Hangok a Békéért (Jewish Voices for Peace, JVP)? Őket jobb lenne a „Zsidó Hangok a Hamaszért” névvel illetni... De Noah Pollak azért optimista, mert amint „Tonymak” magyarázza, az amerikaiak többsége Izrael oldalán áll, miközben az Egyesült Királyság *„maga a tiszta gyűlölet. Hagytátok ezeknek a szaros pakisztániaknak a felét letelepedni nálatok...”*

Azért, hogy „lejárassák közvetítőt”, különféle információkat kell róla gyűjteni, a magánéletétől kezdve a szakmai munkáján át a politikai meggyőződéséig. Az Izrael-barát lobbist az utóbbi években egész kémhálózatot épített ki. *„Kutatási tevékenységeink – büszkélkedik Jacob Baime – a legmodernebb technológiával rendelkeznek. Amikor néhány éve ide érkeztem, a költségvetésünk még csak néhány ezer dollár volt; ma másfél millió, esetleg 2 is. Pontosan nem is tudom, de igen nagy.”* De ő és a barátai is „láthatatlanok” maradnak: *„Ezt titokban és névtelenül csináljuk; ez a lényeg.”*

A palesztinok jogaiért küzdő aktivisták által legjobban rettegett csoportok között van a Canary Mission[[viii](#)], amelynek pénzügyei, tagjai és működése egyaránt titkos. Egy, a lobbisthoz közel álló újságíró elmagyarázza a szerepüket: *„Azok, akik gyűlölik, vagyis a célpontok, »feketelistáról« beszélnek. Vannak nevek: diákoké és egyetemi tanároké, szervezeteké, amelyek kapcsolatban állnak a terrorizmussal, közvetlen kapcsolatuk van vele vagy a terroristákkal, akik a zsidó állam tönkretételére törekszenek.”* A szervezet honlapja maga így összegzi a célját: *„Győződjön meg róla,*

hogy a mai radikálisok holnap ne legyenek az Ön alkalmazottai.” Minden áldozat életrajzát a szégyenoszlopra szegezik, ezzel a jelszóval: „Ha rasszista vagy, a világnak tudnia kell róla.”

Anthony Kleinfeldnek sikerült eljutni az alapítóhoz és finanszírozóhoz, Adam Milsteinhez, az Izraeli–Amerikai Tanács (Israeli–American Council, IAC) elnökéhez, akit 2009-ben adócsalásért börtönbüntetésre ítélték, de ez nem akadályozta abban, hogy folytassa működését börtöncellájából is. Kifejtette a fiatalembernek a filozófiáját: *„Először is, nyomozást kell folytatni velük kapcsolatban [a palesztinbarát aktivistákról van szó]. Mik a terveik? Támadni a zsidókat, mert ez könnyű, mert ez népszerű. Le kell lepleznünk őket, mert: rasszisták, a demokrácia ellenségei. Védekezésbe kell őket kényszerítenünk.”* És hozzáteszi: *„Nemcsak antiszemiták, de a szabadság, a kereszténység és a demokrácia ellenségei.”*

Számos diák tanúsítja, milyen kockázatokkal kell szembenézniük. Summer Awad, aki részt vett a palesztinok jogaiért folytatott kampányban Knoxville-ban (Tennessee), elmondja, hogyan zaklatták a Twitteren, „ők” hogyan írtak információkat több mint tíz éves dolgokról: *„Újra és újra áskálódnak. Valaki megkereste a munkáltatómat, és azt követelte, hogy bocsásson el, azzal fenyegetve, hogy antiszemizmussal gyanúsítja meg, ha nem engedelmeskedik.”* Ezek a feljelentő módszerek szakmai gyilkosságot jelenthetnek, vagy egy diák számára megnehezíthetik, hogy munkát keressen a tanulmányai végén. Egyes vádlottak tehát „bűnbánó üzeneteket” küldtek, amelyeket a Canary Mission honlapjának egyik speciális rovatában közölnek [\[ix\]](#), cserébe, hogy levegyék a nevüket a feketelistáról: anonimizált „vallomások”, amelyekben megmagyarázzák, hogy „megtévesztették” őket – ezek a vallomások erősen emlékeztetnek az Egyesült Államokban, az 1950-es években, a mccarthyizmus idején kommunista szimpátiával vagy a mai autoriter rezsimekben vádoltak „beismeréseire”. *„Ez egy lélektani háború. Meg vannak félemlítve – mondja Jacob Baime. – Ezek után... vagy befogják [a pofájukat], vagy kutatással töltik az idejüket [az ellenük felhozott vádaskodásokról], ahelyett hogy Izraelt támadnák. Ez egy nagyon hatékony módszer.”* „Tony” egy másik beszélgetőpartnere viszonz azon sajnálkozik, hogy *„már nem ugyanaz a hatása, ha valakit antiszemizmussal akarunk lejáratni”.*

Ezek a keresztes hadjáratok, amelyek amerikai állampolgárok személyes adatainak gyűjtésén alapulnak, nem lennének lehetségesek az izraeli Stratégiai Ügyek Minisztériuma nélkül, mint azt az ügyvezető igazgató, Sima Vaknin-Gil asszony el is ismerte az IAC egyik konferenciáján. Ezt mondta: *„Ami az adatok gyűjtését, az információk elemzését, az aktivista szervezetekkel kapcsolatos munkát, a finanszírozás eredetét felderítését illeti, az valami olyan dolog, amit csak egy olyan ország tud jó színvonalon biztosítani, amelynek megvannak a forrásai.”* Hozzátette: *„Az a tény, hogy az izraeli kormány elhatározta, hogy kulcsszereplő lesz, sokat jelent, mert olyan lehetőségeket tudunk biztosítani, amelyekkel az ügyben érintett nem-kormányzati szervezetek nem rendelkeznek. Mi vagyunk az egyedüli szereplők az Izrael-barát hálózatban, amely ki tudja tölteni ezt a hiányt. [...] Van költségvetésünk, és nagyon különböző dolgokat tudunk az asztalra tenni.”* Azután fenyegető hangnemre váltott: *„Mindazoknak, akiknek bármi dolguk van a BDS-szel, kétszer is meg kell gondolniuk: ezt az oldalt választják-e vagy a másikat?”*

Megszegik az amerikai törvényt

Ebben az információgyűjtő munkában Sima Vaknin-Gil elismeri: *„Ott van az FDD és mások, akik [nekünk] dolgoznak.”* Az Alapítvány a Demokráciák Védelmére (Foundation for Defense of Democracies, FDD) egy neokonzervatív think-tank, amely fontos szerepet játszott az elmúlt években az Egyesült Arab Emirátusok és Izrael közeledésében. Tavaly nyáron fontos szerepe volt Katar és az Al-Dzsazira elleni kampányban, amikor azzal vádolta azokat, hogy destabilizálják a régiót. Márpedig az amerikai törvény szerint azoknak a szervezeteknek vagy egyéneknek, akik külföldi kormányoknak dolgoznak, regisztrálniuk kell magukat ebben a minőségükben az Igazságügyi Minisztériumban. Ez utóbbi meri-e bíróság elé citálni az FDD-t, amely nem teljesítette ezt a követelményt?

Amint Ali Abunimah, az Elektronikus Intifáda webhely házigazdája megjegyzi: „*ha önt mint magas rangú orosz vagy iráni, sőt, kanadai diplomatát regisztrálják, és felismerik, hogy az ön országa titkos kémkedési műveleteket folytat amerikai állampolgárok ellen, és erre a célra egy amerikai fedőszervezetet használ, az valóságos bomba lenne!*” Márpedig ez az együttműködés nem korlátozódik az FDD-re, és Anthony Kleinfeld, valamint Jacob Baime tárgyalópartnerei elismerik ezt a bizalom pecsétje alatt, még ha hozzáteszik is, hogy a téma „*érzékeny*”, és jobb erről nem beszélni és nem terjeszteni.

A dokumentumfilm más leleplezéseket is tartalmaz. Az a módszer, ahogyan az amerikai újságírókat a TIP fogadja és kalauzolja Jeruzsálemben^[i], ellátja „kulcsrakész” témákkal és cikkekkkel, amelyeket már csak nyilvánosságra kell hozniuk az Egyesült Államokban; csúcsmínőségű nyaralásokat finanszíroznak a Kongresszus tagjai számára Izraelben, megkerülve az amerikai törvényeket; ahogyan nyomást gyakorolnak a médiára és a hírügynökségekre, hogy módosítsák híreiket vagy cikkeiket...

Bár úgy tűnik, hogy minden kedvez Izraelnek, amerikai hívei, minden eszközük ellenére, idegesek. A jövő egyre sötétebbnek látszik, beleértve azokat a köröket is, akik a legjobban támogatják őket. Sima Veknin-Gil elismeri: „*Elvesztettük a 2000 után született zsidók nemzedékét. A szüleik elmagyarázták nekem a nehézségeiket, amelyeket akkor észlelnek, amikor találkoznak gyerekeikkel a szombati vacsorákon. [A legfiatalabbak] nem ismerik el Izrael Államot és nem úgy látnak minket, mint egy csodálni való entitást.*”

A szerző, Alain Gresh az Orient XXI. info <https://orientxxi.info/> internetes lap igazgatója.

Fordította: Hrabák András

[i] Lásd. Serge Halimi: Le poids du lobby pro-israélien aux États-Unis [Az izraeli lobbiság súlya az Egyesült Államokban], *Le Monde diplomatique*, 1989. augusztus.

[ii] Így említik a dokumentumfilmben; a családnevét nem említik.

[iii] www.aljazeera.com/investigations/thelobby/

[iv] Vö. például Richard Silverstein: Israel lobby pressures Qatar to kill Al Jazeera documentary [Az izraeli lobbiság nyomást gyakorol Katarra, hogy megölje az Al Dzsazira dokumentumfilmjét], 2018. február 8., www.richardsilverstein.com/

[v] Clayton Swisher: We made a documentary exposing the “Israel lobby.” Why hasn’t it run? [Csináltunk egy dokumentumfilmet az izraeli lobbiságról. Miért nem mutatták be?], *The Forward*, New York, 2018. március 8.

[vi] Lásd Akram Belkaïd: Le Qatar ne cède rien [Katar nem enged], *Le Monde diplomatique*, 2018. március.

[vii] Twitter, 2018. február 15.

[viii] *The Forward*, amelynek főleg amerikai zsidók az olvasói, közölt egy leleplező riportot a Canary Missionről és arról, hogy az izraeli hatóságok hogyan használják fel ezeket az információkat arra, hogy „gyanúsítottként” kezeljenek amerikai állampolgárokat – még zsidókat is –, amikor Izraelbe utaznak. Josh Nathan-Kazis: Canary Mission’s threat grows, from the US campus to Israel’s borders [A Canary Mission fokozódó fenyegetései az USA egyetemi kampuszaitól az izraeli határig], *The Forward*, 2018. augusztus 3. Vö. Peter Beinart: I was detained at Ben Gurion Airport because of my beliefs [Fogvatartottak a Ben Gurion repülőtéren a nézeteim miatt], *The Forward*, 2018. augusztus

[ix] <https://canarymission.org/ex-canary>

[x] Lásd: Propagande et désinformation à l'israélienne [Propaganda és félrevezetés izraeli módra] I és II, Nouvelles d'Orient, Les blogs du Diplo, 2010. január 13. és 26.

- [usa \(külpolitika\)](#)
- [usa](#)
- [izrael](#)